

РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И СТАЛЕБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ ТОНКИХ ПЛАСТИН С УЧЕТОМ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МАТЕРИАЛОВ.

Раззаков Сайидмахсуд Рахманович,

доктор технических наук, профессор, Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, г. Самарканд, Узбекистан

Раззаков Нурмухаммадхон Сайидмахсуд угли,

старший преподаватель, PhD, Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, г. Самарканд, Узбекистан

Аннотация: Приводятся разрешающие уравнения изгиба нелинейно-деформируемых, осесимметрично нагруженных круглых, тонких железобетонных или сталебетонных пластин с учетом работы недеформируемого или податливого опорного контура. По результатам теоретических и экспериментальных исследований оценено напряженно-деформированное состояние железобетонных и сталебетонных пластин при кратковременных и длительных нагрузках. Выявлен характер напряженного состояния в стадиях трещинообразования и разрушения пластин. Оценена работа пластин в области упругой, упругопластической и пластической работы. Применяя метод предельного равновесия, нами разработан способ расчета сталебетонных пластин по прочности с нормированными параметрами.

Ключевые слова: сталежелезобетон, круглая пластина, осесимметричный изгиб, нелинейное деформирование.

Annotation: The author presents the resolving bending equations for non-linearly deformable, axisymmetrically loaded round, thin reinforced concrete, steel concrete plates, taking into account the operation of a non-deformable and malleable support contour. According to the results of theoretical and experimental studies, the stress-strain state of reinforced concrete and steel-concrete plates under short-term and long-term loads is estimated. The nature of the stress state in the stages of cracking and plate destruction is revealed. The work of plates in the elastic, elastic-plastic and plastic stages is evaluated. A method for calculating the strength of steel concrete plates with normalized parameters has been developed using the method of parallel equilibrium.

Keywords: steel-reinforced concrete, round plate, axisymmetric bending, nonlinear deformation.

В настоящее время разрабатываются эффективные методы расчета нелинейно деформируемых пластинок применительно к железобетонным и сталебетонным тонким круглым плитам. Имеется методика их расчета в упругопластической стадии работы материалов, позволяющая оценить поведение конструкции при эксплуатационных нагрузках вплоть до разрушения. Однако эти расчеты связаны со сложными громоздкими вычислениями, для которых нормировать расчетные параметры по современным требованиям норм и проектирования очень трудно.

Анализ результатов последних исследований

Имеются достаточно хорошо разработанные методы нелинейного расчета [1-4] и упрощенные методы решения, удобные для практических расчетов пространственных статически неопределимых конструкций. Например, разработанный Гвоздевым А.А. [5] метод предельного равновесия, нашедший широкое применение в расчетах несущей способности железобетонных плит [2-5], а также в расчетах составных стержней и плит с упругопластическими слоями и упругопластическими связями сдвига.

Рассмотрим задачу об осесимметричном изгибе нелинейно деформируемых круглых пластинок и ее современное применение к предельному состоянию составных пластин, к которым можно отнести железобетонные сталебетонные пластины, Это

соответствие обусловлено не только прочностными свойствами составляющих плиту компонентов, но и свойствами средств, обеспечивающих их совместную работу [6-9]. Как показано в теории составных стержней и пластин, одной из вероятных форм разрушения сочлененных конструкций является потеря несущей способности вследствие недостаточной прочности связей сдвига [6, 9, 10].

В имеющихся работах [10, 11] считается, что несущая способность по связям сдвига плит обеспечена, для чего рекомендуется назначать требуемую интенсивность анкеровки листовой арматуры с бетоном из условия равенства сдвигающих усилий, воспринимаемых анкером, предельному усилию, воспринимаемому поперечным сечением стального листа. Такое условие справедливо только в тех случаях, когда обеспечивается одинаковая работа связей-анкеров по площади контакта. Поэтому в [10,11] для предотвращения разрушения по невыгодной схеме излома считается необходимым вынесение объединительных средств за грань опирания пластины. В данное время отсутствует решение для учета реальных климатических условий, нет также критериев оценки ограничений эксплуатационных состояний для максимального пролета конструкции.

Целью данного исследования является определение напряженного состояния в различных стадиях, оценки предельных длительных

эксплуатационных нагрузок на сталежелезобетонные пластины круглого очертания, а также изучение их работы в эксплуатационной стадии и в предельном состоянии.

Задачи нелинейного деформирования осесимметричного изгиба гибкой круглой пластинки

Задача об осесимметричном изгибе гибкой круглой тонкой пластинки сводится к решению системы двух нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений относительно прогибов w и функции напряжений Φ . Нелинейность их обусловлена учетом деформации срединной плоскости пластинки [1-4]. В полярных координатах эти уравнения запишем так:

$$D \frac{d}{dr} (\nabla^2 w) = -\psi + \frac{h}{r} \frac{d\Phi}{dr} \frac{dw}{dr}; \quad \frac{d}{dr} (\nabla^2 \Phi) = -\frac{E}{2r} \left(\frac{dw}{dr} \right)^2 \quad (1)$$

Здесь $D = Eh^3 / (12(1-\nu^2))$ – цилиндрическая жесткость пластинки; $\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d}{dr} \right)$ – оператор Лапласа.

Радиальные σ_r и кольцевые σ_θ напряжения выражаются через функцию напряжений Φ следующими соотношениями:

$$\sigma_r = \frac{1}{r} \frac{d\Phi}{dr}; \quad \sigma_\theta = \frac{d^2\Phi}{dr^2}. \quad (2)$$

Следует отметить, что в пластинках с малыми прогибами (не гибкие) деформация ее срединной плоскости не учитываются, и задача сводится к решению одного линейного уравнения

$$D \frac{d}{dr} (\nabla^2 w) = \psi. \quad (3)$$

Система нелинейных уравнений (1) решается методом малого параметра и начального параметра ползучести [3, 6, 9, 12].

Рис. 1. Круглая пластинка, нагруженная, равномерно распределенной нагрузкой

$$\text{Функция внешней нагрузки } \psi = \frac{1}{r} \int_0^r q r dr.$$

Расчет гибкой круглой сталежелезобетонной плиты с учетом податливости контурного кольца

Рассмотрим равномерно нагруженную абсолютно гибкую тонкую плиту кругового очертания. В зависимости от величины и характера распределенной нагрузки, прочностных и геометрических характеристик тонкой плиты, опорного контура и принятых конструктивных решений в приконтурных зонах покрытия в кольцевом направлении по результатам нами проведенных экспериментально-теоретических исследований выявлено появление возможной областей как растягивающих, так и сжимающих усилий [4, 8, 9].

Проведенные исследования показали, что зона нулевых и сжимающих кольцевых усилий не превышает $1/10 \dots 1/5$ радиуса покрытия. По мере удаления от контура она уменьшается и переходит в растягивающие.

Из исследованных параметров наиболее существенное влияние на работу длительно нагруженных пластин и мембран оказывает податливость опорного контура. На деформируемом опорном контуре, приравнявая кольцевые деформации оболочек и контура, получим:

$$A_k E_k \varepsilon_{ak} P_n - \frac{\varepsilon_\theta E_b A_n P_k}{\nu} \geq 0 \quad (4)$$

Из выражения (4) опишем условия для длительно нагруженных пластин

$$B_k P_n'' \geq \frac{B_n P_k''}{\nu} \quad (5)$$

где $B_k = A_k E_b$, $B_n = A_n E_b$ – жесткость опорного контура и пластины; $P_n = (1 + \varphi_t)$, $P_k = (1 + \varphi_t)_k$ – параметры, учитывающие развитие неупруго-длительного деформирования пластины и опорного контура в области нелинейного деформирования; ν – коэффициент Пуассона.

Характеристика ползучести бетона:

$$\varphi_i = \frac{\varepsilon(t, \tau)}{\varepsilon_c} = C(t)(t, \tau) E_b(\tau). \quad (6)$$

где $C(t, \tau)$ – мера ползучести; $E_b(\tau)$ – модуль упругости бетона к моменту нагружения. При кратковременном нагружении принимается $\varphi_t = 0$.

Проведенный теоретический анализ длительного напряженно-деформированного состояния в геометрически нелинейной постановке показал, что в тонкой плите при податливом опорном контуре можно выделить три области [2, 4, 7, 12]:

1) круговая область, где на большой поверхности центральной части плиты возникает двухосное растяжение и напряжение арматуры достигает предела текучести $\sigma_r = \sigma_\theta = \sigma_y$;

2) кольцевая область упругих деформаций с двухосным растяжением $\sigma_\theta \leq \sigma_r < \sigma_y$;

3) кольцевая область упругих деформаций с одноосным напряженным состоянием $\sigma_\theta = 0, \sigma_y > \sigma_r > 0$.

Для рассматриваемого случая длительного нагружения величины предельной нагрузки при достижении напряжения в арматуре предела текучести σ_y определяется по выражению

$$q_u = k_4 \frac{R_{bt}(1 + \beta_2 \mu)}{r_c} \cdot \left[\frac{R_{bt}(1 + \beta_2 \mu)}{\lambda E_b (1 - \alpha_2 \mu)} \right]^{1/2}. \quad (7)$$

Здесь следует отметить, что при этой нагрузке в приконтурных зонах напряжения σ_r и σ_θ не достигают предельных значений. Длительная прочность материала R_{bt} на 15÷20% ниже, чем для кратковременно нагруженных конструкций. k_4 – опытный параметр; $\beta_2 = R_s/R_{bt}$; $\alpha_2 = E_s/E_b$; $\mu = A_s/A$ – коэффициенты приведения; λ – коэффициент упрочности бетона.

Таким образом, при соблюдении условий в области нелинейного деформирования с применением вышеприведенных выражений, оценивается длительное напряженно-деформированное состояние круглой тонкой железобетонной и сталебетонной плиты в эксплуатационной стадии в зависимости от характера длительной работы контурных конструкций.

По мере удаления от контура сжимающие усилия резко падают на расстоянии около 1/10 радиуса покрытия. Здесь также наблюдается появление области нулевых усилий, которые в дальнейшем переходят в растягивающие усилия (рис.2).

Рис. 2. Области напряженно-деформированных состояний круглой тонкой плиты при равномерно-распределенном нагружении для недеформируемой (а, б) и деформируемой (в, з) опорных конструкций: 1 – упругие деформации, двухосное напряженное состояние $\sigma_y > \sigma_r > \sigma_\theta > 0$; 2 – упругие деформации, одноосное напряженное состояние: $\sigma_y > \sigma_r > 0, \sigma_\theta = 0$; 3 – пластические деформации: $\sigma_r - \sigma_\theta = \sigma_y$.

Анализ результатов экспериментальных исследований тонких железобетонных круглых плит

Экспериментально исследовалось напряженно-деформированное состояние железобетонной круглой плоскоформируемой тонкой плиты с учетом совместной работы с опорным кольцом [3, 8, 9]. Масштабы моделей из условия физического моделирования принимались равными М1:10, М1:15 и М1:20 [9, 12].

Испытывались модели диаметром 1200 мм и толщиной плиты, равной 5 мм. Размеры опорного кольца составили 100x50 мм. В местах примыкания плиты к опорному контуру предусматривались вуты шириной 60 мм. Толщина вута принималась 20 мм, плавно уменьшаясь до толщины плиты.

Поля модели армировались одним слоем сварной сетки с ячейками 12,5x12,5 мм из проволоки диаметром 0,6 мм, шаг которых определялся из расчета по условию трещиностойкости $a_{crc} \leq [a_{crc}] = 0,3$ мм в эксплуатационном состоянии [8].

Армирование приконтурного вута осуществлялось установкой второго слоя сетки, рассчитанного на действие моментов "краевого эффекта". Опорные кольца армировались из арматурной проволоки класса Вр-I диаметром 3 мм.

Для изготовления моделей использовался мелкозернистый бетон состава Ц/П = 1:2,12 и В/Ц = 0,45. Испытания моделей на равномерно распределенную нагрузку производились на специально разработанном стенде. Опирались модели на стенд осуществлялись по опорному кольцу через 12 опор. Модели загружали с помощью штучных грузов массой 0,1 и 0,2 кН. Физико-механические характеристики материалов моделей определялись испытанием специальных образцов. Нормативная призмная прочность для мелкозернистого бетона 15 МПа, модуль упругости $21,7 \cdot 10^3$ МПа, коэффициент Пуассона $\nu = 0,219$. Для проволоки $\varnothing 3$ мм временное сопротивление 603 МПа.

Испытания моделей плоско формируемых железобетонных тонких плит демонстрировали возможность изготовления и эксплуатации подобных натурных конструкций [7, 8, 10, 11].

Результаты проведенных исследований показали, что с увеличением нагрузок на тонкой плите выявились как геометрические, так и физические нелинейности, возрастающие на различных уровнях нагружения. Для оценки этого состояния при высоких уровнях нагружения полагалось, что величина полного прогиба ω плиты состоит из упругих ω_c и неупругих (пластических) ω_{pl} составляющих:

$$\omega = \omega_c + \omega_{pl}. \quad (8)$$

Модуль деформаций бетона определялся по формуле:

$$E'_b = \left(1 - \frac{\omega_{pl}}{\omega} \right) E_b = \lambda_b E_b. \quad (9)$$

где E_b - модуль упругости бетона; величины ω_c и ω_{p1} определялись по результатам эксперимента [2, 9]. Применение в практических расчетах выражения (11), хотя и удобно, но требует использования каждый раз конкретных результатов эксперимента в виде зависимостей

$$E = f(q) \text{ и } \omega = f(q) \quad (10)$$

для проектируемой конструкции. Обеспечение этих требований не всегда возможно, поэтому для определения модуля деформаций бетона использован нами разработанный аналитический способ расчета [8].

Проанализируем прогибы и деформации модели плиты на наиболее напряженных участках и в середине поля плиты (табл. 1). Максимальный прогиб составил 40,4 мм, или 1/30 диаметра. После разгрузки остаточный прогиб плиты составил 38 мм. Отсюда следует, что при совместной работе плиты с контурным элементом жесткость плиты была значительно меньше жесткости контурного элемента. Эпюры прогибов круглой тонкой плиты в центре в осесимметричном направлении близки к параболе (рис. 3). Максимальный прогиб наблюдался в середине ее пролета, минимальный - в приконтурных зонах, которые характеризуются защемлением плиты в контурных конструкциях с помощью конструктивного вута.

Как видно из рисунка, при нагрузке 0,701 кН/м² плита работала без видимых трещин и с несущественными деформациями. Прогиб тонкой плиты в середине ее пролета составил 1,95 мм, максимальная относительная деформация в нижней растянутой поверхности плиты составила $11,7 \cdot 10^{-5}$. Для верхней сжатой поверхности деформация составила $13 \cdot 10^{-5}$. С увеличением нагрузки до 1,402 кН/м² в середине пролета на нижней поверхности плиты образовались трещины. Верхняя поверхность плиты еще работала на сжатие и относительные деформации достигли $20 \cdot 10^{-5}$. С этого момента плита работала неупруго, для оценки ее напряженно-деформированного состояния применялась теория расчета на изгиб нелинейных гибких пластин [9, 12].

Дальнейшее увеличение нагрузки до 2,103 кН/м² привело к растяжению верхней поверхности плиты. Относительные деформации составили $2 \cdot 10^5$. Для оценки напряженно-деформированного состояния плиты применялась теория нелинейного расчета абсолютно гибких пластин, таких как мембрана. При этом выявленное начальное изгибное состояние переходило в мембранное [9, 12].

При дальнейших этапах нагружения образовавшиеся трещины раскрывались, развиваясь по длине и ширине (рис. 3). На нижней поверхности плиты появились меридиональные трещины, усеченные в центре плиты.

Рис. 3. Прогибы ω в модели круглой тонкой плиты: а - график зависимости "нагрузка-прогиб"; б - изменение формы поверхности по оси симметрии. Обозначения: 1-7 -этапы нагружения; 1-9 - исследуемые точки. ——— опытный, - - - - теоретический прогиб.

Для реализации предложенного метода решения задачи к определению напряженно-деформированного состояние тонких железобетонных круглых плит с учетом деформации опорного контура и неупругих свойств материала, разработан алгоритм и программа расчета рассматриваемых конструкций, сделан анализ результатов расчета и сравнение их экспериментальными данными.

Выполнен численный расчет круглых тонких железобетонных плит пролетами 1,2 и 12 м при различных уровнях разрушающих нагрузок. Экспериментальная проверка изложенной методики расчета, проведенная в лабораторных условиях на модели тонких плит пролетом 1,2 м при равномерно-распределенной нагрузке, приведена в таблице 1.

Таблица 1.

Экспериментальные и расчетные прогибы круглой тонкой плиты в середине пролета

Показатель	Единица измерения	Этап нагружения					
		1	2	3	4	5	6
Нагрузка	кН·м ²	0,701	1,402	2,103	2,301	3,505	4,206
Опытный прогиб	мм	2,3	12,09	19,54	28,09	35,97	40,45

Расчетный прогиб	мм	2,76	14,1	21,17	28,22	34,28	42,34
Опыт./рас.	—	0,833	0,856	0,923	0,993	1,019	0,955

Расхождение результатов расчета по предлагаемой методике с данными эксперимента при высоких уровнях разрушающих нагрузок не превышает 20% по прогибам. Качественный анализ показывает, что характер экспериментальных расчетных эпюр прогибов и усилий совпадает не только в середине пролета, но и по всему полю исследуемого покрытия.

Оценка эксплуатационных состояний конструкций покрытий по критериям трещиностойкости и перемещениям принята в соответствии с условием

$$a_{crc} \leq [a_{crc,u}]; \omega \leq [\omega_u], \quad (11)$$

где a_{crc} , ω - расчетная ширина раскрытия трещин и прогиб от нормативной нагрузки; $[a_{crc,u}]$, $[\omega_u]$ - предельная ширина раскрытия трещин и прогибы, допускаемые в эксплуатационном состоянии и регламентируемые инструктивными документами.

При проверке величина прогиба для принятых конкретных конструктивных решений определяется по расчету с учетом деформаций опорного контура, при этом величина предельного допускаемого длительного прогиба $[\omega_1]$ принимается равной прогибу ω_1 с учетом прогиба от кратковременного приложения нагрузки с соблюдением условия

$$[\omega_1] = \omega_0 [1 + E'_b C(t, \tau)] \leq 0,1R, \quad (12)$$

где ω_1 - длительный прогиб конструкции в эксплуатационном состоянии; ω_0 - прогиб конструкции к моменту приложения нагрузки.

Расчетная разрушающая нагрузка испытанной модели тонкой круглой плиты (мембраны) - 4,63 кН/м², ожидаемая разрушающая опытная нагрузка - 4,91 кН/м², расхождение - 6,04%.

Таким образом, сравнение расчетных и опытных величин для круглых плоскоформируемых тонких плит (мембран) по критериям несущей способности, трещиностойкости и перемещений подтвердило достоверность полученных результатов экспериментально-теоретических исследований.

Применение результатов проведенных исследований открывает широкие возможности дальнейшего внедрения железобетонных круглых тонких плоскоформируемых плит (мембран) покрытий в зданиях различного назначения. Область применения этих конструкций может особенно расширяться с применением стеклопластиковой арматуры, фибробетона и саморасширяющегося цемента при их изготовлении. Для высоких уровней эксплуатационных нагрузок считается целесообразным применение сталебетонных плит, результаты исследования которых приведены ниже.

Деформированное состояние железобетонных круглых тонких плит при высоких уровнях нагружения

Рассмотрим задачу длительного напряженно-деформированного состояния круглой тонкой пластины с учетом геометрической нелинейности системы, находящейся под действием равномерно-распределенной нагрузки [8].

Учитываем, что толщина тонкой пластины не меняется вдоль радиуса, кроме приконтурных зон, а ее пологость позволяет уравнения равновесия элементов записать в виде

$$\frac{dw}{dr} \sigma_r = -\frac{qr}{2h} \sqrt{1 + \left(\frac{dw}{dr}\right)^2} \left(1 + \frac{r}{h} \cdot \frac{dh}{dr}\right) + r \frac{dw}{dr};$$

$$\sigma_\theta = \sigma_r \left(1 + \frac{r}{h} \cdot \frac{dh}{dr}\right) + r \frac{d\sigma_r}{dr}, \quad (13)$$

где q - интенсивность нагрузки, h - толщина плиты, r - радиальная координата, w - прогиб.

Радиальную ε_r и кольцевую ε_θ деформации элемента, считая прогибы пластины большими по сравнению с толщиной $w > h$ для области геометрической нелинейности, запишем как

$$\varepsilon_r = \frac{du}{dr} + \frac{1}{2} \left(\frac{dw}{dr}\right)^2, \quad \varepsilon_\theta = \frac{u}{r}, \quad (14)$$

где u - радиальное смещение.

При высоких уровнях нагружения в центре пластины возникает круговая область пластических деформаций. На основании условий Генки запишем

$$\frac{\sigma_r}{\sigma_\theta} = \frac{2\varepsilon_r + \varepsilon_\theta}{2\varepsilon_\theta + \varepsilon_r}. \quad (15)$$

С учетом (13) и (15) будем иметь

$$\sigma_c = \sigma_\theta = \sigma_y, \quad \varepsilon_r = \varepsilon_\theta, \quad \frac{dw}{dr} = -\frac{qr}{2h\sigma_r}. \quad (16)$$

где σ_y - напряжение, соответствующее пределу текучести материала пластины. Отсюда, учитывая (14), получим

$$w = w_n + \frac{q}{2h\sigma_y} (r_n^2 - R^2), \quad u = \frac{u_n}{r_n} \cdot r + \frac{q^2}{16h^2\sigma_y^2} \cdot (r_n^2 - R^2)r, \quad (17)$$

где w_n и u_n - прогиб и радиальное смещение на границе пластической области; из условий неразрывности деформаций определяется при $r = r_n$; R - радиус плиты.

Несущая способность сталебетонных круглых плит в эксплуатационной стадии

Введем коэффициент интенсивности соединения стального листа с бетоном как отношение суммарного усилия, воспринимаемого связями сдвига, к усилию, при котором напряжения достигают предела текучести, являющегося критерием определяющего разрушения по контакту или нормальному сечению [9-11]:

$$k_u = \sum_{i=1}^n Q_i(t) / \pi d A_s \sigma_{yd}, \quad (18)$$

где $Q_i(t)$ – несущая способность i -той связи сдвига в стадии эксплуатации, σ_{yd} , A_s – предел текучести листовая арматура и площадь стального листа на единицу длины сечения; d – диаметр пластины.

Если $k_u < 1,0$, то это предельное состояние сталебетонной пластины, при котором механические свойства листовая арматура будут использоваться не в полную меру. В случае, когда $k_u > 1,0$, предельное состояние определяется из условия прочности по нормальному сечению и по контакту стального листа.

Предложим следующий способ определения несущей способности. Будем предполагать, что разрушение плиты при длительной эксплуатационной нагрузке произойдет по известной схеме, и при этом $\eta_i = \sigma_2 / \sigma_1 = \text{const}$ в стали и в бетоне постоянная. Длительное напряженное состояние в сечении, перпендикулярном линиям пластического шарнира, принято в следующем виде (рис.4).

Проектируя все силы, действующие в сечении, запишем:

$$\sum X = 0; \quad \sigma_{cd}(t)X(t) - \sigma_s(t)A_s = 0.$$

Откуда

$$X(t) = \frac{\sigma_s(t)A_s}{\sigma_{cd}(t)}. \quad (19)$$

Рисунок 4. Длительное напряженное состояние сталебетонной пластины по линиям пластических шарниров.

Составим уравнение моментов всех сил относительно нейтральной линии

$$dM_u(t) = \sigma_{cd}(t) \frac{x^2(t)}{2} + \sigma_s(t)A_s(h_0 - x(t)). \quad (20)$$

С учетом (19) найдем предельный момент по линии пластических шарниров в стадии эксплуатации

$$M_u(t) = \int_0^{l_i} A_s \sigma_{si}(t) [h_0 - 0,5 A_s \sigma_{si}(t) / \sigma_{cdi}(t)] dl \quad (21)$$

где l_i – длина i -того участка пластического шарнира; σ_{su} , $\sigma_{cdi}(t)$ – предельные напряжения в стальном листе и бетоне с учетом исследования двухосного напряженного состояния. $\sigma_{cd}(t)$ – длительная прочность бетона при одноосном сжатии, h_0 – рабочая высота сечения; A_s – площадь листовая арматура на единицу ширины пластического шарнира.

В соответствии с условием пластичности по энергетической теории Мизеса имеем [2-4]:

$$\sigma_{si} = \sigma_y \sqrt{1 + \eta^2 - \eta} \quad (22)$$

где σ_y – физический предел текучести при растяжении; η – меняющаяся величина вдоль линии пластического шарнира. Объем эпюры длительных прогибов принимается (рисунок 2) равным $V = S \cdot w / 3$, где $S = \pi r^2$ – площадь основания. Работа внешних сил при равномерно распределенной длительной нагрузке

$$W_q = qV = \frac{q\pi r^2 w(t)}{3}. \quad (23)$$

Работа внешних сил при длительной центрально приложенной сосредоточенной силе

$$W_F = Fw(t). \quad (24)$$

Работа внутренних сил от длительных загрузений

$$A = -M_u 2\pi w. \quad (25)$$

Рис.5. Схема деформирования и разрушения плиты при длительной нагрузке.

Приравнивая работу внешних и внутренних сил, получим выражения для определения предельной длительной нагрузки при разрушении плиты по нормальному сечению:

$$q_d(t) = \frac{6M_u(t)}{r^2}. \quad (26)$$

При длительной центрально приложенной сосредоточенной силе

$$F_d(t) = M_u(t) 2\pi. \quad (27)$$

Если пластинка заделана по контуру, то в формулу работы следует добавить работу сил в шарнирах, расположенных по контуру.

Следуя [10, 11], получим выражения для распределенной и сосредоточенной длительной нагрузки:

$$q_d(t) = \frac{6(M_u(t) + M'_u(t))}{r^2}, \quad (28)$$

$$F_d = (M_u(t) + M'_u(t)) 2\pi, \quad (29)$$

где $M'_u(t)$ – продольный момент при изгибе пластинки

$$M'_u(t) = \int_0^{l_s} A_s \sigma_{sl}(t) \left[h_0 - \frac{0,5 A_s \sigma_{sl}(t)}{\sigma_{cd}(t)} \right]. \quad (30)$$

В теории составных стержней и пластин, для которых одной из вероятных форм разрушения сочлененных конструкций в длительной эксплуатационной стадии является потеря длительной несущей способности вследствие недостаточной прочности связей сдвига.

Это позволяет определить длительные предельные значения нагрузок и предельные деформации в стадии предельного равновесия.

Выводы. На основании проведенных исследований оценки предельного состояния железобетонных и сталебетонных тонких круглых пластин в длительной эксплуатационной стадии можно сделать следующие выводы:

- По результатам проведенных исследований развит метод расчета тонких железобетонных и сталебетонных круглых пластин, основывающийся на теории гибких пластин с учетом нормируемых параметров нелинейного деформирования материалов;

- Проведенные исследования позволяют вести оценку напряженно-деформированного состояния тонких сталежелезобетонных круглых пластин при различных системах и уровнях длительной эксплуатационной нагрузки;

- Полученные результаты исследований способствует дальнейшему развитию методов расчета конструкций, открывая реальную возможность широкого внедрения эффективных конструктивных решений тонких сталежелезобетонных круглых пластин для строительства зданий с учетом региональных особенностей районов строительства.

Список литературы:

1. Вольмир Л. С. Устойчивость деформируемых систем // –М.: Наука, 1960.- 984 с.
2. Людковский И.Г. Иванов В.А. Висячие покрытия в виде тонколистовых мембран // Пространственные конструкции зданий и сооружений. Вып. 1. –М.: Стройиздат, 1971. С. 139-144.
3. Илин В.П. Карпов В.В., Масленников А.М. Численные методы решения задач строительной механики // –Минск. Высшая школа, 1990. -349 с.
4. Раззаков С. Р. Нелинейное деформирование железобетонных составных оболочек при длительном действии нагрузок // Пространственные конструкции зданий и сооружений. Вып. 7. –М., 1991. С.54-58.
5. Гвоздев А.А. Расчет несущей способности конструкций по методу предельного равновесия // – М.: Стройиздат, 1949. –280 с.
6. Ржаницын А.Р. Составные стержни и пластинки // – М.: Стройиздат, 1986. –316 с.
7. Еремеев В.Г., Картвелашвили В.М. Расчет и оптимизация круглых в плане мембранных покрытий. //Строительная механика и расчет сооружений, 1984.- №1., С. 16-21.
8. Раззаков С.Р. Составные железобетонные оболочки покрытий зданий в условиях длительной эксплуатации и сейсмических воздействий // – Ташкент.: Издательство Академии наук Республики Узбекистан. Фан, 2004. –380 с.
9. Razzakov Kh.S. Load-carrying capacity of reinforced concrete plates of shells on the flat contour // Conference proceedings I international Azerbaijan-Ukraine «BUILDING INNOVATIONS-2018» P 189-191, Baki-PolMTU.
10. Ватуля Г.Л., Шевченко А.А. Предельное состояние сталебетонных круглых плит по нормальному сечению // Строительные конструкции. Выпуск 78. – Киев 2013. – С. 137-143.
11. Воронков Р.В. Железобетонные конструкции с литовой арматурой // Ленинград. Стройиздат. 1975. -144 с.
12. Razzakov S.R., Razzakov KH.S., Razzokov J.S. Limit state of steel reinforced concrete round plates in the operational stage / Modeling and methods of structural analysis. JOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series: 1425(2020) 012101 doi: 10.1088/1742-6596/1425/1/012101.